

Téves tanúsítványok nyomában II. (Értékszám nélküli 1913. Turul 70 filléres bélyegek)

Derecskei Attila, Budapest

Kivonat

A tanulmány az 1913-as, VII. vízjelű, 70 filléres Turul bélyeg (MBK: 154, Michel: 181) szám nélküli változataként forgalomba került példányok vizsgálatát tartalmazza, négy darab, tanúsítvánnyal ellátott árverési tétel alapján. A cikk középpontjában a fogazás áll, azon belül a fésűsfogazás működésének és jellegzetességeinek következetes alkalmazása. A vizsgálat a fogazat elemeinek összehasonlítására épül: a lyukak helyzete és egymáshoz viszonyított rendje, a felső és alsó oldalak illeszkedése, valamint a fogak szélességei alapján megállapítható, hogy a bélyeg fésűsfogazó-géppel készült-e. A valódi példányoknál ezek a jellemzők szabályszerű, egymással összhangban álló képet mutatnak, míg az eltérések utólagos hamisításra utalnak.

A bemutatott esetekben a fogazás több, egymást erősítő jel alapján nem egyeztethető össze a fésűsfogazás szabályaival, ami kizárja az eredeti gyártást. A tanulmány következtetése szerint a vizsgált bélyegek fogazása és gumizása utólagos, így ezek a tételek hamisítványok, ezért a korábbi, hasonló kibocsátású szakvélemények felülvizsgálata indokolt.

Kulcsszavak: Turul, tévnyomat, értékszám nélküli, fogazási hamisítvány, téves tanúsítvány, 1913.

Bevezetés

Cikksorozatunk újabb része az utóbbi években több példányban is árverésre került 1913-as, VII. vízjelű, Turul 70 filléres (MBK: 154, Michel: 181), szám nélküli bélyegekről készült, amelynek keretében négy példányt elemeztem. A jelen tanulmány alapja a 2021. július 20. napján, 0210720001 sorszám alatt készült **Szakvélemény**, illetve az ehhez kapcsolódó, 02107120001M sorszám alatt kiadott **Részletes vizsgálati magyarázat**, amelyek 2021. július 30. napján feltöltésre kerültek a [Hungarian stamps forgeries exposed at auctions Magyar bélyeghamisítványok](#) elnevezésű Facebook csoportba.

Mivel az ezt követő években több, kísértetiesen hasonló példány is megegyező körülmények közt került piacra, így szükségessé vált, hogy - mint immár folytatólagos, rendszeres piaci megjelenésű hamisítványokat - alapos vizsgálat alá vonjuk.

A tanulmány az alábbi négy példányt elemzi, minden példány a [Darabanth Aukciósház](#) árverésein került kalapács alá. Látható, hogy a négy darabnak az árverési jutalékkal is növelt, a liciten nyertes vevők által kifizetett teljes vételára meghaladta az 1,6 millió Forintot (**1. táblázat**):

Sor-szám	Árverés zárása	Árverés megnevezése	Tétel-szám	Leütési ár (Ft)	Árverési jutalék %	Árverési jutalék (Ft)	Vételár (Ft)
1.	2021.07.15	398. Gyorsárverés	1.	440 000	22	96 800	536 800
2.	2023.05.06	40. Nagyárverés	340.	280 000	22	61 600	341 600
3.	2023.11.04	41. Nagyárverés	232.	360 000	25	90 000	450 000
4.	2024.12.05	479. Gyorsárverés	6.	260 000	25	65 000	325 000
összesen:				1 340 000		313 400	1 653 400

1. táblázat. A vizsgált négy bélyeg árverési adatai. (Forrás: darabanth.com, Szabó Zoltán adatbázisa.)

Table 1. Auction data of the four stamps examined. (Source: darabanth.com, database of Zoltán Szabó.)

Mind a négy vizsgált példányhoz (1.-4. ábrák) Glatz István adott ki valóságokat igazoló Tanúsítványokat, az alábbiak szerint (2. táblázat). /A tanúsítványok másolatai a Klickr szavakra kattintva megtekinthetők./

Sor-szám	Tanúsítvány kiállítója	Tanúsítvány dátuma	Tanúsítvány sorszáma	Tanúsítvány képe
1.	Glatz István	2021.07.04	SZ-1561/2021	Klickr
2.	Glatz István	2023.03.08	SZ-1794/2023	Klickr
3.	Glatz István	2023.09.12	SZ-1873/2023	Klickr
4.	Glatz István	2013.07.01	SZ-396/2013	Klickr

2. táblázat. A Tanúsítványok adatai. (Forrás: darabanth.com, Szabó Zoltán adatbázisa.)
Table 2. Details of the Certificates. (Source: darabanth.com, database of Zoltán Szabó.)

1. ábra. Az 1. sz. bélyeg.
Figure 1. Stamp No. 1.

2. ábra. A 2. sz. bélyeg.
Figure 2. Stamp No. 2.

3. ábra. A 3. sz. bélyeg.
Figure 3. Stamp No. 3.

4. ábra. A 4. sz. bélyeg.
Figure 4. Stamp No. 4.

Részletes vizsgálati magyarázat

A valódi bélyeg általános nyomdatechnikai leírása

A valódi bélyeg A Magyar Bélyegek Monográfiája IV. kötetének (A postai bérmentesítés 1900-1944) (Hamza & Kostyán, 1971, a továbbiakban: „MBM”) 169-179. oldalain található leírása alapján magasnyomással készült három nyomásmenetben: zöld alnyomat, vörösesbarna bélyegkép, fekete értékszám. (A zöld alnyomat a Szerző újabb kutatási eredményei alapján valójában könyomtat, nem pedig magasnyomás.) A nyomóformát köznapi, ám téves megfogalmazással a gyűjtők nyomólemeznek is szokták nevezni, de a jelen tanulmány keretében a helyes, „nyomóforma” megnevezést használom.

A nyomóforma 4x100 bélyegképet tartalmazott. Az ilyen összeállítású nyomóformáknál minden egyes forma esetén megtalálhatóak a nyomdatechnikai jelzések (MBM: „Nj.”). Az Nj. elhelyezkedése alapján a valódi bélyeg csakis a nyomóforma A-, B- vagy D-íve lehet. (Az A/B/C/D ívekre vonatkozóan lásd: MBM IV. 101.-102. oldalak.) Az A- és B-ívek középrészénél felül van a Nj., ezért mindkét ív jobb alsó ívszéle üres (eltekintve az összegzési számtól). A C- és D-íveket elválasztó középrészénél alul van a Nj., ami a négy postai ívvé történő felvágáskor a C-ív jobb alsó ívszélén jelenik meg, így C-ívről nem lehet szó. A D-ív jobb alsó ívszéle pedig az A- és B-ívekhez hasonlóan üres, mivel a Nj. a D-ívek bal alsó ívszélén jelenhet meg.

Ezt alátámasztja az **ismert egyetlen hatos tömb**, amelynek ívszélén nem látható semmilyen Nj. (5. ábra).

5. ábra. A valódi tévnyomat hatos tömbben (Vas István gyűjteményéből).
Figure 5. The genuine misprint in a block of six (from the collection of István Vas).
(Szkenelte: Szabó Zoltán / Scanned by Zoltán Szabó)

A névérték nyomtatásának nyomdatechnikai leírása

A Magyar Bélyegek Monográfiájának leírása alapján tudjuk, hogy a bélyegek névértékét teljes, 4x100-as nyomdai ívekre nyomtatták olyan magasnyomó-formával, amelybe az értékszámokat úgynevezett számtartó dúcokba helyezték be. Ennek technikai megoldása kizárólag síkágvas nyomóformával lehetséges. A nyomtatás közben a szedésből a véletlen számkiesés ezért nem lehetséges, kizárólag szándékos beavatkozás következménye lehetne. A valódi tévnyomat tehát utólagosan készítve, más ívhelyen nem fordulhat elő.

A nyomtatás menetéről és az esetleges ilyen jellegű szedéshiba keletkezési módjáról a Turul (1913) 35/50-es számtévnyomat keletkezésének leírása árulkodik (MBM IV., 173-174). A szedéskor egy számtartó dúcba nem került bele a 70-es értékszám, és a nyomás így kezdődött meg. Ez nem azt jelenti, hogy a 70 filléres címlet első íveiről van szó, hanem csupán az adott 4x100-as nyomóforma első íveiről! Ezt a számhiányt a felfedezést követően javították.

A még értékszám nélküli, fogazatlan, gumizás nélküli alapbélyeg ívek több nyomóformával készültek (ld. a több ismert Nj.-t). Ezért az egyes nyomóformákkal történt nyomások (úgynevezett kigyártások) ívei azonos kigyártáson belül a nyomtatás során kisebb árnyalati, festékezetségi különbségeket esetleg mutathatnak az adott kigyártás ívszámától függően. Kevés ív esetében a kis ívszám miatt kisebb, nagyobb ívszám esetén nagyobb eltérés is lehetséges az első és utolsó ívek között. Azonban a nyomógépből közvetlenül egymást követően kikerülő ívek között gyakorlatilag észlelhetetlenek ezek a különbségek. A nyomdai minőségellenőrzéskor az esetleges hibás (még értékszám nélküli) alapívek kiszűrése ezen a tényen érdemben nem változtat. Ennek következtében az egymást követő valódi ívek színe, színárnyalata, festékezetsége gyakorlatilag megegyezik.

Feltűnő, és az alábbi képen jól látható, hogy az 1. számú árverési bélyeg (1. ábra) és a valódi számhiányos bélyeg (5. ábra) alnyomatainak és bélyegképeinek színe is erősen eltér (6. ábra). (Felül az árverési bélyeg, alul a valódi bélyeg egy-egy részlete látható.) Az árverési bélyeg alnyomata sárgászöld árnyalatú, a valódié enyhén kékes. Az árverési példány bélyegképe halvány, fakó, olajbarna árnyalatú, a valódi példányé telt, enyhén vörösesbarna.

6. ábra. Az 1. sz. árverési bélyeg (felül) és a valódi bélyeg (alul) színeinek összehasonlítása természetes megvilágítással.

Figure 6. Comparison of the colours of auction stamp No. 1 (top) and the genuine stamp (bottom) under natural light.

A vizsgálat során a természetes (neutrális fehér) megvilágítás mellett a megfelelő UV-megvilágítás alkalmazása sem hanyagolható el! Az árverési tételhez mellékelt Tanúsítvány (SZ-1561/2021) sajnos nem tér ki arra a tényre, hogy az árverési példány színei - megfelelő hullámhosszúságú UV megvilágítással - határozottan különböznek a valódi példányok színeitől. Ezzel szemben a Tanúsítványon az szerepel, hogy:

„ ... UV-lámpa fénye alatt sem látható eltérés.”

Ez a megállapítás téves, és arra enged következtetni, hogy UV-megvilágítással nem is történt alapos, elvárható gondosságú vizsgálat.

A 7. ábrán a normál nappali fényben felül a 4. sz. árverési példány (4. ábra), alul egy valódi, postai forgalomba került bélyeg látható. Amint azt korábban láttuk az 1. sz. árverési bélyegnél is, a 4. sz. árverési bélyeg színe is halványabb a valódi tévnyomat színénél, és inkább olajbarna árnyalatú, ellentétben a valódi példány kissé vörösesbarna színével.

7. ábra. A 4. sz. árverési bélyeg (felül) és egy valódi bélyeg (alul) színeinek összehasonlítása természetes (neutrális fehér) megvilágítással.
Figure 7. Comparison of the colours of auction stamp No. 4 (top) and a genuine stamp (bottom) under natural (neutral white) illumination.

Az UV-megvilágításnál a felső, 4. sz. árverési példány láthatóan kissé halványabb, barna árnyalatú nyomat, a hálós alnyomat pedig kissé szürkés-kékes árnyalatú zöld színt mutat. Ezzel szemben a valódi példány alnyomata halványabb, sárgászöld tónusú, a bélyegkép viszont feltűnően narancsos színben fluoreszcens válaszreakciót mutat (8. ábra). Megemlítendő, hogy az eredeti példány narancsos árnyalata a hátoldalon is sokkal élénkebben átüt, mint ahogy ez az árverési bélyeg hátoldalán látható.

8. ábra. A 4. sz. árverési bélyeg (felül) és egy valódi bélyeg (alul) színeinek összehasonlítása UV-megvilágítással.
Figure 8. Comparison of the colours of auction stamp No. 4 (top) and a genuine stamp (bottom) under UV illumination.

Ezen különbségek mellett a gumizáson is látható az, hogy annak anyaga, összetétele és a felhordás módja, illetve a rétegvastagsága is eltérő. Az UV- és IR-megvilágítások szintén alátámasztják a gumizás eltérő színét. Megjegyzendő, hogy az 1913-as, VII-es vízjelű 70 filléresek - a mai ismereteink szerint - három, eltérő összetételű festékkel készültek. Ezek közül csupán kettő került postai forgalomba. A harmadikat kizárólag gumizás nélküli, fogazatlan fázisnyomatként ismerjük a Bélyegmúzeum anyagából.

A nyomdai ívek postai ívekre történő vágása során az A-, B-, C- és D-íveket szigorúan külön kezelték. Keveredés esetén ugyanis a fogazáskor az A/B/C/D ívek közötti vágási eltérések miatt, a fogazást követően jelentős elfogazások, ezáltal selejt keletkezett volna. Így az az eljárásrend alakult ki, hogy az értékszám nyomásakor a 4x100-as nyomdai íveknek az adott A-, B- vagy D-ívének egyikéről hiányzott az értékszám, az ólombetűket nem tették be a számtartó dúcba. Nj. alapján beazonosítható, egyben a tévnyomatot is tartalmazó teljes ív hiányában a konkrét nyomóforma és annak íve jelenleg nem állapítható meg. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a közvetlen egymás után nyomott ívek (amelyeken a számhiányos bélyeg megjelent) szigorúan azonos színűek, színárnyalatúak, azonos festékkel készültek, és ezáltal az azonos ívhely következtében, azonos ívhelyismertetőjelekkel, típusjegyekkel kell rendelkezniük a valódi számhiányos bélyegeknél!

A hatos tömb képe alapján a számhiányos bélyeg kizárólag I. típusú lehet (9. ábra). Más típus csak abban az esetben létezne, ha az értékszám nyomtatásakor más kigyártásból származó ívekkel keveredett volna az a fogás, amelyre a hiányzó értékszámú nyomóformával nyomtattak. (Fogásnak azt az ívmennyiséget nevezzük, amelyet a gépbe egy kézbe fogással tesznek. Ez a papír vastagságától vagy a fogazógép típusától függően lehetett 10-20 db, ritkább esetben akár ennél több ív is.)

Ennél nagyobb mennyiséget valószínűtlen, hogy egyszerre fogaztak volna. Így a kevés ismert példány alapján, vélhetően legfeljebb 20-50 db 4x100-as nyomdai ívről (1-2 fogásról) maradhatott le az értékszám. Nyomdai ívenként pedig csak egy-egy kezelési (postai) ívről. Mindezek alapján kijelenthető, hogy **ez a tévnyomat kizárólag csak az I. típusban létezhet**. Az árverési bélyegek ezzel szemben, a rendelkezésre álló képek alapján nem I. típusúak, hanem annak egy külön altípusába tartoznak.

9. ábra. Az I. típusú valódi tévnyomat (Vas István gyűjteményéből).
Figure 9. The genuine misprint, type I. (from the collection of István Vas).

Az íven elfoglalt ívhely és típus azonosítása

Az ismert hatos tömb alapján a tévnyomat ívhelye az adott nyomóforma A-, B- vagy D-ívén belül a 90. ívhelyen keletkezett. Ennek a kezelési (postai) ívnek a **90. ívhelyén** a bélyeg típusa I. (lásd még: MBM).

Mivel a fogazáskor az egymást követő hibás ívek feltehetően egy, de legfeljebb két fogással kerültek a fésűfogazó-gépbe, ezért a fogazatuk is az azonos fogazófésű használatának következtében azonos kell legyen! A fogazófésű X. oszlopára jellemző esetleges tűgöbölések, tütörések miatt a fogazások azonosak, és egyértelműen beazonosíthatóak (lásd később a 15. ábrát). Az egyes fogások ívszámától függően, az egyes íveken az azonos foglyukak közt néhány századmilliméteres eltérés megengedett, amit a tűk által okozott papírsorják is igazolnak.

A valódi hatos tömb fogazófésűjének lyukméretei és az egyes lyukak egymáshoz viszonyított elhelyezkedései tehát - a megadott tűréshatáron belül - azonosak az összes valódi tévnyomat fogazásának lyukméreteivel és elhelyezkedésükkel. A 10. ábrán jól látható, hogy az 1. sz. árverési bélyeg bal és jobb oldali fogazatának a lyukméretei és egymástól való távolságaik sem egyeznek meg a valódi tévnyomatéival. Itt csak az 1. sz. árverési bélyeg esetében mutatom ezt be, de mind a négy bélyegnél hasonló eredmény született. (Az illesztésekkor a két oldalon lévő tükörképek azért készültek, hogy a valódi bélyeg bal oldali és jobb oldali fogazata is az árverési bélyegek azonos oldalaival legyen összevethető.)

10. ábra. Az 1.sz. árverési bélyeg (tükörképben bal és jobb) és a valódi (középső) bélyeg fogazatának eltérései.
Figure 10. Differences in the perforations of auction stamp No. 1 (mirror image left and right) and the genuine (middle) stamp.

A fogazási mód és ismertetőjelei

A valódi bélyeg fogazása 15-ös fésűsfogazat. Ennek jellemzője, hogy egy 20 mm-es oldalhosszon az átlagos fogszám 15. Tekintve, hogy a fogazatszám átlagos fogszámra vonatkozik, ezért ez nem veszi figyelembe, hogy azonos fogazatszám esetén is az egyes fogazótűk torzulása, kopása, görbülése, törése esetén az egyes fogak elhelyezkedése egymáshoz képest változó lehet mind az x (vízszintes, felső és alsó bélyegoldal), mind az y (függőleges, bal és jobb bélyegoldal) irányban is. Az egyes fogazófésűk (fogazólécek) ezek alapján egyértelműen megkülönböztethetőek.

A fésűsfogazás technikai megoldásából következik, hogy a Turul-bélyegek felső és alsó oldalainak fogazatai azonosak. (Megjegyzés: kivételt jelentenek az esetleges utólagos vonalfogazások, amelyek fogazatszámuk azonban nem 15, így a minden oldalukon 15-ös fogazatú bélyegek esetében az ilyen vonalfogazás nem is lehetséges.)

A fogazás menete alapján a felső és alsó bélyegoldalakon a fogazásnak meg kell egyeznie mind x-, mind y-irányú elmozdulás esetén is! Ebből következik az is, hogy egy bélyeg felső és alsó fogazatát összeillesztve, a lyuksornak minden egyes lyuk esetében a fogazótű keresztmetszetét (kört) kell eredményeznie az elcsúszásokkal, görbülésekkel együtt is! Emellett a fogszélességeknek is kötelezően egyezniük kell!
 A vizsgált bélyegek ilyen jellegű elemzését a későbbiekben végezzük el.

Fésűsfogazás esetén az egyes bélyegek felső oldalain lévő (a továbbiakban **vörös színnel jelölt**) és az alsó oldalain lévő (a továbbiakban **zöld színnel jelölt**) lyuksorainak vizsgálata során minden, az egyes lyuksorok azonos elhelyezkedésű lyukának középpontjait rendre, párosan összekötve, az összekötő egyeneseknek párhuzamosoknak kell lenniük. Ha a két (a felső és alsó oldali) lyuksor készítése során a fogazógépben a papírív oldalirányban valamilyen ok miatt elmozdulna, akkor ezek az összekötő egyenesek továbbra is párhuzamosak maradnak, ám kisebb x-irányú ferdeséget okozhatnak, de akkor is csak szigorúan párhuzamosan.

A két lyuksornak valódi fésűsfogazás esetén egyezniük kell! Az alsó és felső fogazatok lyuk-középpontjait páranként rendre összekötve, párhuzamosokat kell eredményezniük!

A következő ábrákon jól látható, hogy a vizsgálatok tárgyát képező mind a négy db árverési bélyeg két-két oldalainak lyuk-középpontjait (a lyukméret egyharmadával eltolva) ábrázolva, a lyuk-középpontok elhelyezkedései rendezetlen irányt mutatnak (11/a-d. ábrák)!

Ez azt bizonyítja, hogy a felső és alsó lyuksorok lyukainak eltérő az elrendezésük, tehát nem egyazon fésűsfogazógép azonos fogazófésűjével készültek.

11/a. ábra. Az 1. sz. árverési bélyeg felső (vörös) és alsó (zöld) lyuk-középpontjainak elhelyezkedése.
 (Az alsó bélyegszél jobb oldalán az utolsó lyuk nem jelenik meg.)
 Figure 11/a. Position of the upper (red) and lower (green) hole centres of auction stamp No. 1.
 (The last hole on the right side of the lower stamp edge does not appear.)

11/b. ábra. A 2. sz. árverési bélyeg felső (vörös) és alsó (zöld) lyuk-középpontjainak elhelyezkedése.
 Figure 11/b. Position of the upper (red) and lower (green) hole centres of auction stamp No. 2.

11/c. ábra. A 3. sz. árverési bélyeg felső (vörös) és alsó (zöld) lyuk-középpontjainak elhelyezkedése.
 Figure 11/c. Position of the upper (red) and lower (green) hole centres of auction stamp No. 3.

11/d. ábra. A 4. sz. árverési bélyeg felső (vörös) és alsó (zöld) lyuk-középpontjainak elhelyezkedése.
 Figure 11/d. Position of the upper (red) and lower (green) hole centres of auction stamp No. 4.

Az előző ábrákon szereplő, a vörös és zöld színű lyuk-középpontokon átfektetett sárga színű egyeneseket behúzva a 12/a-d. ábrákat kapjuk.

Mind a négy vizsgált bélyegnél a két-két oldal megfelelő lyukpárjai közé húzott sárga egyeneseknek párhuzamosnak kellene lenniük! A rendezetlen irányok is bizonyítják, hogy nem fésűsfogazás, hanem egyedi lyukasztóval készített hamis fogazatokról van szó. A valódi fogazatnál ezek az egyenesek párhuzamosak (és nagy valószínűséggel függőlegesek) lennének.

12/a. ábra. Az 1. sz. árverési bélyeg felső és alsó bélyegoldalai lyuk-középpontjainak iránya.
(Az alsó bélyegszél jobb oldalán az utolsó lyuk nem jelenik meg.)

Figure 12/a. Direction of the hole centres on the upper and lower sides of the auction stamp No. 1.
(The last hole on the right side of the lower stamp edge does not appear.)

12/b. ábra. A 2. sz. árverési bélyeg felső és alsó bélyegoldalai lyuk-középpontjainak iránya.
Figure 12/b. Direction of the hole centres on the upper and lower sides of the auction stamp No. 2.

12/c. ábra. A 3. sz. árverési bélyeg felső és alsó bélyegoldalai lyuk-középpontjainak iránya.
Figure 12/c. Direction of the hole centres on the upper and lower sides of the auction stamp No. 3.

12/d. ábra. A 4. sz. árverési bélyeg felső és alsó bélyegoldalai lyuk-középpontjainak iránya.
Figure 12/d. Direction of the hole centres on the upper and lower sides of the auction stamp No. 4.

A hamisságot igazolják az árverési bélyegek alsó és felső fogazatainak összeillesztései is. A 13/a-d. ábrákon az is látható, hogy a bal oldali saroklyukakhoz, mint referenciaponthoz illesztve, a teljes oldalakon mindig csak néhány foglyuk van a helyén. Az összes többi lyuk olyan helyen van, amelyen fésűsfogazat esetén, a felső és alsó oldalon egyszerre lehetetlenség lenne.

13/a. ábra. Az alsó és a felső lyuksor illesztése az 1. sz. árverési bélyegnél.
Csak a 9. és 10. fog közötti lyuk van a helyén. A bélyeg felső oldalának szélessége kisebb az alsóénál.
Figure 13/a. Alignment of the lower and upper rows of holes on auction stamp No. 1.
Only the hole between teeth 9th and 10th is in place.
The width of the upper side of the stamp is smaller than the lower side.

13/b. ábra. Az alsó és a felső lyuksor illesztése a 2. sz. árverési bélyegnél.
Csak az 1. lyuk van a helyén. A bélyeg felső oldalának szélessége **nagyobb** az alsóénál.
Figure 13/b. Alignment of the lower and upper rows of holes on auction stamp No. 2.
Only the 1st hole is in place. The width of the upper side of the stamp is **bigger** than the lower side.

13/c. ábra. Az alsó és a felső lyuksor illesztése a 3. sz. árverési bélyegnél.
Egyetlen lyuk sincs a helyén. A bélyeg felső oldalának szélessége **nagyobb** az alsóénál.
Figure 13/c. Alignment of the lower and upper rows of holes on auction stamp No. 3.
Not a single hole is in place. The width of the upper side of the stamp is **bigger** than the lower side.

13/d. ábra. Az alsó és a felső lyuksor illesztése a 4. sz. árverési bélyegnél.
Csak az első, illetve a 3. és a 9. fog közötti lyukak vannak a helyükön.
Figure 13/d. Alignment of the lower and upper rows of holes on auction stamp No. 4.
Only the holes between the first, the 3rd and the 9th teeth are in place.

Az előző ábrákon jól látható az is, hogy a felső bélyegszélességek (az alsó bélyegképek tetejei) keskenyebbek vagy szélesebbek az alsó bélyegszélességeknél. Az 1. sz. bélyeg (13/a. ábra) esetén a felső bélyegkép alja kb. 0,4-0,5 fogszélességgel szélesebb (-0,3 mm). Ez azt jelenti, hogy **a jobb oldali fogazat balra dől, ami fésűsfogazás esetén kizárt**, hiszen a fésűsfogazás függőleges oldalai mindig függőlegesek és párhuzamosak (egy-egy tűk görbülése, kopása lehet kivétel). A fenti jelenség kizárólag vonalfogazásnál, vagy egyedi, nem teljes oldalhosszúságú fogazatkészítésnél, esetleg rossz minőségű sablon használata esetén jelentkezhet.

Ebből az is következik, hogy a felső és alsó fogazatszám nem lehet egyaránt 15, legalább az egyik oldal -14 ¾ vagy -15 ¼ fogazatú.

A többi bélyegnél is fennáll ilyen oldalszélesség-eltérés. **Valódi fésűsfogazásnál** ez nem fordulhatna elő, hiszen **az oldalpárok fogazása mindig párhuzamos**.

Az eddigi bizonyítékok mellett a fogak szélességei is kritikus hibalehetőségek a hamisítás során. A hamisító ezt a hibát is elkövette. Az árverési bélyegeknél nem teljesül az a fésűsfogazási követelmény sem, hogy a felső és az alsó fogak szélességeinek (más, már a fentiekben leírtak mellett) szintén meg kellene egyezniük.

A 14/a-d. ábrákon a vörös és a zöld vonalak az adott fogak elhelyezkedését és szélességét mutatják. Ez is egyértelmű jele annak, hogy nem fésűsfogazással, hanem egyedi vonalfogazással, vagy egy nem teljes oldalhosszúságú, esetleg sablonos egyedi fogazással készültek ezek a hamisított árverési tételek.

14/a. ábra. A fogszélességek eltérései a felső és alsó fogazaton az 1. sz. árverési bélyegnél.
Figure 14/a. Differences in tooth widths on the upper and lower teeth on the auction stamp No. 1.

14/b. ábra. A fogszélességek eltérései a felső és alsó fogazaton a 2. sz. árverési bélyegnél.
Figure 14/b. Differences in tooth widths on the upper and lower teeth on the auction stamp No. 2.

14/c. ábra. A fogszélességek eltérései a felső és alsó fogazaton a 3. sz. árverési bélyegnél.
Figure 14/c. Differences in tooth widths on the upper and lower teeth on the auction stamp No. 3.

14/d. ábra. A fogszélességek eltérései a felső és alsó fogazaton a 4. sz. árverési bélyegnél.
 Figure 14/d. Differences in tooth widths on the upper and lower teeth on the auction stamp No. 4.

Az árverési bélyegek mind a négy-négy oldalán a lyukközéppontok összehasonlítása alapján kizárható, hogy teljes fogazófésű használatával, vagy akár rövidebb, pár lyukat egyszerre készítő eszközzel készült a fogazás. Így valószínűleg egy, a pontos egyenes mentén való oldalkövetést csak korlátozottan segítő eszköz használatával (pl. gyengén rögzített vonalzó, vastagabb kartonlap széle, sablon, stb.), egyedi lyukasztóval készülhetett a fogazás. Érdekesség, hogy a lyukasztó az 1. és a 4. sz. bélyegnél a valódi lyukátmérőnél valamivel kisebb. A későbbi képeken a valódi lyukak sárga színnel, a hamis fogazás lyukai késsel ill. lilával vannak jelölve. A 2. és 3. sz. bélyegeknél halványabb késsel, aminek magyarázata, hogy a hamisító egy másik, a korábbinál is kisebb átmérőjű lyukasztót kezdett használni. A lyukasztó átmérőjének mérete a valódi fogazófésű lyukainál kisebb. (Lásd még a 10. ábrát, illetve a 13/a-d. és 14/a-d. ábrákat.)

A hamis és a valódi fogazás összehasonlítása

A 15. ábrán a valódi hatos tömb fogazásán a lyukak átmérője és elhelyezkedésük látható. Az egymás alatti, oszlopon belüli példányokon a fogazófésű megfelelő tüínek helye látható. A 15-ös fésűsfogazat esetén mindkét (bal és jobb) oldalon, a saroklyukkal együtt, 19-19 lyuknak kell lennie a fogazófésűn. A bélyegív teljes fogazását követően a bélyeg két oldalán végül 20 lyuk (19 fog) alakul ki.

15. ábra. A valódi fogazás szabályos lyukhelyei az ív utolsó, X. oszlopában.
 Figure 15. The regular holes of a genuine perforation are in the last column (X) of the sheet.

Az alábbi **16. ábrán** hasonlóan lettek bejelölve a lyukak az 1. sz. árverési bélyegen (ugyanazt a bélyegképet tettem egymás alá), amelyen több, a hamisságról árulkodó jelenség figyelhető meg. Egyrészt a felső fogazatnál (a korábbiakban a 13/a. ábrán már bemutatott illeszkedési hibán kívül) a két bélyegkép találkozásánál a lyukak ténylegesen elfoglalandó helyétől 0,4-0,5 mm-rel is eltérnek a lyukak pozíciói, amely itt elsősorban a felső és a jobb oldali fogazásnál látható. (Ilyen mérvű eltérések egyébként mind a négy bélyegnél megtalálhatóak, de ezeket most nem ábrázolom külön-külön.)

A kék lyukhelyek alól jelentősen kilógnak a tényleges lyukak. A 14/a. ábrával összevetve látszik, hogy a valódi fésűsfogazással szemben ez nem lehet más, mint egyedi lyukasztás, esetleg valamilyen kezdetleges sablonnal készített perforáció.

Továbbá - különösen szemléletesen - az is megfigyelhető a jobb alsó saroknál, hogy az árverési bélyeg fogazása csak úgy jöhetne létre, ha a bal oldalon 19, a jobb oldalon 20 tű-lyuk páros lenne.

Ez fésűsfogazásnál kizárt, technológiailag lehetetlen!

(A 2., 3., és 4. sz. bélyegeknél a hamisító ezt a hibát már nem követte el.)

16. ábra. A hamis fogazás szabálytalan lyukhelyei az 1. sz. árverési bélyegen.
Figure 16. The irregular holes in the forged perforation on the auction stamp No. 1.

A 17/a-e. ábrákon látható, hogy a sárgával jelölt valódi fogazás lyukainak mérete jelentősen nagyobb átmérőjű mindegyik bélyegnél. Az 1. sz. árverési bélyeg lyukméretei jelentősen kisebbek, és lehetetlen pozíciókban helyezkednek el a valódi fogazás lyukaihoz képest. Látható a bélyeg képe, mellette a lila körökkel vannak megjelölve a tényleges lyukak. Ahol a sárga (valódi) lyuk-tű helyeket látni, ott az árverési bélyeg (lilával jelölt) lyuk-tű átmérője kisebb, és technológiai szempontból lehetetlen pozícióban vannak. A két fogazás a bal felső saroklyukhoz lett illesztve. A korábbi képeken szintén követhető, hogy a valódi bélyeg sárga lyukhelyeihez képest milyen jelentősek az elhelyezkedési eltérések a négy hamis bélyegnél.

Alul feltűnő, hogy a jobb oldalon, a valódi fogazóléccel szemben 20 lyuk van az alsó saroklyuk nélkül is! Ez szemléletesen látszik az előző oldalon található 16. ábra nagyításánál, ahol a két bélyegkép illesztésénél, a jobb oldalon, az 1. (kék) és 20. (piros) lyuk-tű nem egybe esik, és átfedésben van egy részük.

17/a. ábra. A bélyeg, a fogazás lyukai a bélyegen jelölve, és az eredeti (sárga) és hamis (lila) fogazás lyuk-tű helyeinek illeszkedési eltérései az 1. sz. bélyegnél.

Figure 17/a. The stamp, the perforation holes marked on the stamp, and the alignment differences between the genuine (yellow) and false (purple) perforation pinhole positions on stamp No. 1.

A világosabb kékeszöld körökkel a már említett második lyukasztót jelöltem, amelynek az elsónél is kisebb az átmérője. A 2. sz. árverési bélyeghez tartozó alábbi képen (17/b. ábra) **vörös nyíllal vannak jelölve** azok a lyukak, ahol a hamisító **kétszer próbálkozott a lyukasztóval**, ezért ott mindkét lyuk nyoma látható.

17/b. ábra. A bélyeg, a fogazás lyukai a bélyegen jelölve, és az eredeti (sárga) és hamis (lila és zöld) fogazás lyuk-tű helyeinek illeszkedési eltérései a 2. sz. bélyegnél.

Figure 17/b. The stamp, the perforation holes marked on the stamp, and the alignment differences between the genuine (yellow) and false (purple and green) perforation pinhole positions on stamp No. 2.

Külön kiemelném a 17/b. ábrán már bemutatott, a 2. sz. árverési bélyegen található azon lyukak nagytításait, ahol a hamisító **kétszer próbálkozott a lyukasztóval** (17/c. ábra).

17/c. ábra. A 2. sz. árverési bélyeg fogazásának nagytításai, ahol a hamisító kétszer próbálkozott a lyukasztóval.
Figure 17/c. Enlargements of the perforation in the auction stamp No. 2, where the forger punched twice.

17/d. ábra. A bélyeg, a fogazat lyukai a bélyegen jelölve, és az eredeti (sárga) és hamis (zöld) fogazás lyuk-tű helyeinek illeszkedési eltérései a 3. sz. bélyegnél.

Figure 17/d. The stamp, the perforation holes marked on the stamp, and the alignment differences between the genuine (yellow) and false (green) perforation pinhole positions on stamp No. 3.

17/e. ábra. A bélyeg, a fogazat lyukai a bélyegen jelölve, és az eredeti (sárga) és hamis (lila) fogazás lyuk-tű helyeinek illeszkedési eltérései a 4. sz. bélyegnél.

Figure 17/e. The stamp, the perforation holes marked on the stamp, and the alignment differences between the genuine (yellow) and false (purple) perforation pinhole positions on stamp No. 4.

Összesített megállapítás, végkövetkeztetés

Az elemzett darabok külön figyelmet érdemelnek, mivel a Magyar Bélyegek Kézikönyve (Magyar, 1986, 200) az 1913-as Turulos bélyegkiadások esetében is már felhívja a figyelmet a lehetséges hamisítványokra:

„HAMISÍTVÁNYOK

Elsősorban a ritkább, fekvő kereszt vízjelű címleteknél ajánlatos az óvatosság! Ezekből utángumizott példányok és hamis fogazatúak előfordulnak (vágott bélyegből kifogazva).

A 60 f-es alapnyomatának eltávolítása, ill. a 35 f-es kékre festése előfordul, ezek felismerése nem okozhat nehézséget. Az utóbbinál a különálló példányok esetében lehet szükséges alaposabb vizsgálat.”

A hamisítás alapjául szolgáló fázisnyomatok egy része a Bélyegmúzeumba került, azok közt elvileg lehetett volna eredeti gumizású ív is. Az nem ismert, hogy ilyen nyomatok hogyan kerültek gyűjtői kezekbe az 1970-es évek első felében.

Azonban a fogazás a gumizás után készült, a gumizás pedig az értékszám nyomása után, így a gumizás sem lehet valódi, hanem kizárólag utólagos, tehát, hamis. A gumizás összetétele és felületi képe, rétegvastagsága is eltér. Mivel a gumizás csak a teljes, hárommenetes nyomtatás után készült, így az értékszám nélküli teljes fázisnyomatívából készített hamisítványok bizonyosan hamis gumizásúak is egyben. Ezért eredeti gumizású fázisnyomat kizárólag értékszámmal nyomva létezhetne.

A hamis fogazás a képek alapján az utólagos, hamis gumizás után készült, amelyet a fogvégeken látható papírrostok is alátámasztanak. A gumizás pontos összetételének megállapítása kizárólag az anyagösszetétel megfelelő analitikai vizsgálatával értékelhető, pusztán optikai (nagyítós, mikroszkópos) vizsgálattal nem. Az infravörös megvilágítás a valódi és a hamis gumizás eltérő anyagösszetételének különbözőségét kimutatja, de az anyagösszetételt nem. Az eredeti bélyegek gumizásával megegyező, vagy azzal közel azonos, természetes összetevő anyagok használata esetén az UV-A/B/C megvilágítás sem mutatja ki a valódi és hamis gumizás közti különbséget. Ezért egy tanúsítványon **az UV-vizsgálatra úgy hivatkozni, hogy az nem mutat eltérést, szakmailag értékelhetetlen megállapítás.**

A négy bélyeg hamisítványnak minősül, mert fogazásuk, gumizásuk hamis és a színük sem egyezik az eredetivel. A tévnyomatként, aukción forgalomba hozott négy bélyeg úgy kapott Tanúsítványt a valódiságról, hogy az ahhoz végzett korábbi vizsgálatok vélhetően nem voltak elvárhatóan alaposak, a vizsgálói eszközök feltehetően hiányosak vagy alkalmatlanok a szakszerű következtetések meghozatalára.

A vizsgálat eredménye

A vizsgált bélyegek fogazatlan fázisnyomatból készített fogazási és gumizási hamisítványok.

Irodalom:

- Magyar P. (1986). 3.4. A Turulos kiadások. In: Surányi L., Visnyovszki G. (szerk.): *A magyar bélyegek kézikönyve*. Gondolat, Budapest, 186-208.
- Hamza I., Kostyán Á. (1971). II. fejezet az 1900-1915. évi bélyegkibocsátások. In: Névi P., Steiner L., Surányi L. (szerk.): *A Magyar Bélyegek Monográfiája, IV.: Postai bérmentesítés 1900-1944*. MABÉOSZ, Budapest, 81-198.

On the trail of false Certificates II. (Unnumbered 1913. Turul 70 fillér stamps)

Attila Derecskei, Budapest

Abstract

The study includes an examination of the unnumbered versions of the 1913 Turul, 70 fillér stamps with watermark VII (MBK: 154, Michel: 181), based on four certified auction lots. The article focuses on the perforation, particularly on the consistent analysis of comb perforation characteristics. The examination is based on a comparison of the elements of the perforation: the position and relative order of the holes, the fit of the upper and lower sides, and the widths of the teeth, which can be used to determine whether the stamp was made with a comb perforation machine. In genuine copies, these characteristics display a consistent pattern, while deviations indicate subsequent forgery.

In the presented cases, the perforation cannot be reconciled with the rules of comb perforation based on several consistent indicators, which rules out original production. The study concludes that the perforation and gum applied to the examined stamps were later additions, meaning that these items are forgeries, and therefore a review of previous, similar certificates is warranted.

Keywords: Turul, misprint, missing denomination, perforation forgery, false certificate, 1913.